

IFRS CONTRIBUI

Relatório - 30 de julho de 2021

Organização: <sigilo>

Contato: NDS
NDS - <sigilo> - <sigilo>

Grupo de trabalho:

Docentes

- Divane Floreni Soares Leal (divane.leal@restinga.ifrs.edu.br)
- Valeska Freitas (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)
- Oderson Panosso (oderson.panosso@farroupilha.ifrs.edu.br)
- Evandro Nascimento (evandro.nascimento@viamao.ifrs.edu.br)

Estudantes

- GSM
- KRSS
- CSS.

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Sou de Porto Alegre, estou montando um espaço de terapias holísticas.
- Necessita organização do negócio (agenda, custo, precificação, mkt). A empresa ainda não existe formalmente, mas a empreendedora tem a intenção de registrá-la e solicita ajuda para tal
- É formada em Biologia, foi agente comunitária da Prefeitura de Porto Alegre, onde aplicou os seus conhecimentos em terapias holísticas.
- Atualmente garante o seu sustento fazendo a leitura de cartas para seus clientes.
- A partir de junho assume a função de merendeira no Estado, através de um contrato de trabalho temporário (8 horas diárias distribuídas em duas escolas diferentes). distribuídas em duas escolas diferentes.

Caracterização da empresa

- Hoje ela faz atendimentos presenciais (poucos, em função da pandemia) em sua casa, num espaço próprio para tal, e a maioria dos atendimentos são realizados via telefone celular, através de ligação normal.
- Os serviços prestados atualmente consistem, em sua grande maioria, em leitura de cartas e, conforme o cliente manifesta interesse, ela sugere outras terapias holísticas, para as quais refere ter a formação necessária (citou reike, xamã, cromoterapia, fitoterápicos, mesa radiônica, constelação familiar, dentre outros).

- Refere que parte de seu trabalho também consiste em fazer encaminhamentos para médicos, psicólogos, ou outros profissionais, quando ela percebe estas necessidades.
- Não faz nenhum tipo de anúncio dos seus serviços, não tem cartão de visitas, nem facebook ou instagram. Refere que seus clientes chegam através da propaganda “boca a boca”.
- Refere que seus clientes estão em todos os lugares, recebe ligações no meio da noite, a qualquer hora, e isto tem a deixado muito cansada. Por vezes, tem desligado o celular.
- Em função da nova função que está assumindo (merendeira) pretende realizar os atendimentos no horário das 19h às 22h.
- Atualmente trabalha sozinha e pretende continuar trabalhando desta forma.
- Não tem noção de quantas pessoas atende atualmente por dia, nem por semana, nem por mês. Atende a diversos públicos, inclusive drogadição.
- O valor cobrado por cada consulta é de <sigilo>. Segundo a empreendedora, outras profissionais cobram em torno de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) a R\$200,00 (duzentos reais).
- Trabalha com pagamentos feitos através de transferência bancária e refere que nunca teve problemas com inadimplência.
- Atualmente tem uma conta social na Caixa Econômica Federal, mas gostaria de outra alternativa em que não precisasse arcar com os custos de manutenção da conta, pois recentemente debitaram valores na referida conta.

Informações enviadas pela demandante após a reunião de 22/06:

Serviços/Produtos e respectivos preços:

Cartas = R\$ <sigilo>

Mesa Radiônica = R\$ <sigilo>

Banhos aromáticos com ervas medicinais (cultivadas pela demandante) = R\$ <sigilo>

Constelação familiar = R\$ <sigilo>

Nas consultas das cartas, sempre indica um floral, que o cliente pode comprar na distribuidora Wicca.

Reiki a distância é gratuito, antes da pandemia realizava reiki na piscina (super legal, conforme palavras da demandante) – esta é uma modalidade criada pela própria demandante.

Antes da pandemia realizava massagem Xamânica nos clientes.

Usa Arteterapia (tem pós em), então tem vários lápis coloridos e materiais que utiliza como mais uma ferramenta para com quem busca os seus cuidados. Utiliza também a argila.

A demandante informa que tem um aperfeiçoamento em Biosaúde, usa esta ferramenta quando cliente traz queixa de saúde = R\$ <sigilo>.

Biosaúde: trabalho com indicação de chás, demandante tem um horto de chás e fornece gratuitamente estes chás.

Valor mensal de pró-labore: R\$<sigilo> (sem planejamento de poupança).

A demandante pergunta se o espaço não pode ser incluído no MEI como ateliê.

Sugestões de Ação

As sugestões de ação são apresentadas na forma de prioridade, sendo 1 a mais importante, devendo receber a atenção inicial da empreendedora. Na sequência (após a realização da prioridade 1), sugere-se dar atenção às demais prioridades, seguindo-se a ordem.

Prioridade 1

- Desenvolvimento de uma identidade visual para a empresa (logo, nome, cartão de visitas, folder, card para whatsapp);
 - Sugestões de nome: <sigilo>. Foram criados: logo, card, cartão de visitas, que são enviados juntamente com este relatório para a empreendedora.
 - Organização de agenda de atendimentos (com início e fim).
 - Preencher a planilha dos custos para conhecer quanto deveria ser a consulta aproximadamente;
 - Fazer controle do fluxo de caixa e precificação do que é produzido;
 - Montar o fluxo de caixa com as principais despesas para poder ter uma visão sobre a movimentação necessária para manter o negócio.
- Foi disponibilizada uma planilha de planejamento, enviada juntamente com este relatório para a empreendedora.

QUESTÕES CONTÁBEIS:

Banco para MEI:

- INTER, é o que menos cobra por manutenção.
- AGIBANK, é o mais seguro, mas tem recursos mais limitados em quantidade.

Vários bancos têm um tipo de conta exclusiva para MEI, mas caso não consiga, há o banco Nubank, totalmente livre de taxas, exceto o saque.

Ou o cartão Inter, que não cobra nem o saque, e pode usar o Whatsapp para cobrar os clientes.

Sendo que você pode ter duas contas, e ficar transferindo, ou seja, pode fazer um cartão nubank, se precisar sacar, pode enviar um pix para o outro cartão.

- Pode ser enquadrada como MEI, nas seguintes atividades:

ASTRÓLOGO(A)	9609-2/99	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
--------------	-----------	--

FABRICANTE DE CHÁ	1099-6/05	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO (CHÁ, MATE, ETC.)
-------------------	-----------	---

Para auxílio para abertura de MEI podes solicitar apoio através do e-mail projetonaf@viamao.ifrs.edu.br, relatando as necessidades.

A empresa pode se enquadrar como artesã, conforme tabela abaixo, caso perceba que tem alguma atividade tem relação com a sua, pode colocar como atividade secundária:

ARTESÃO(Ã) DE BIJUTERIAS	3212-4/00	FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES
ARTESÃO(Ã) EM BORRACHA	2219-6/00	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM CERÂMICA	2349-4/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO-REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM CIMENTO	2330-3/99	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
ARTESÃO(Ã) EM CORTIÇA, BAMBU E AFINS	1629-3/02	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE CORTIÇA, BAMBU, PALHA, VIME E OUTROS MATERIAIS TRANÇADOS, EXCETO MÓVEIS
ARTESÃO(Ã) EM COURO	1529-7/00	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM GESSO	2330-3/99	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
ARTESÃO(Ã) EM LOUÇAS, VIDRO E CRISTAL	2399-1/01	DECORAÇÃO, LAPIDAÇÃO, GRAVAÇÃO, VITRIFICAÇÃO E OUTROS TRABALHOS EM CERÂMICA, LOUÇA, VIDRO E CRISTAL
ARTESÃO(Ã) EM MADEIRA	1629-3/01	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS
ARTESÃO(Ã) EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS	2391-5/03	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS

ARTESÃO(Ã) EM METAIS	2599-3/99	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM METAIS PRECIOSOS	3211-6/02	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE JOALHERIA E OURIVESARIA
ARTESÃO(Ã) EM OUTROS MATERIAIS	3299-0/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM PAPEL	1749-4/00	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM PLÁSTICO	2229-3/99	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ARTESÃO(Ã) EM VIDRO	2319-2/00	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIDRO

Prioridade 2

Abaixo estão apresentadas algumas sugestões para melhorias nas questões relacionadas ao marketing dos serviços. A recomendação é que os links apresentados sejam acessados para fins de obter os conhecimentos necessários para a realização das sugestões.

- Fazer um link Tree no Instagram com serviços prestados e contato via whatsapp: <https://www.mlabs.com.br/blog/linktree/#:~:text=1%C2%BA%20passo%3A%20Para%20come%C3%A7ar%2C%20voc%C3%AA,com%20custo%20de%20%246%2Fm%C3%AAs.>
- Fazer whats app Business: <https://www.facebook.com/101581578195595/videos/877546532736014>
- Programar postagens no Instagram, para que as mesmas ocorram com maior frequência: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-como-agendar-publicacao-perfil-comercial/#:~:text=Passo%204%3A%20fa%C3%A7a%20o%20upload,%E2%80%9D%20e%20selecione%20%22Agendar%22.&text=Passo%205%3A%20selecione%20a%20melhor,%2C%20toque%20em%20%22Programar%22.&text=Pronto>
<https://www.youtube.com/watch?v=U3JiUsAGPfY>
- Utilizar o Stories;
- Nas redes sociais, programar as postagens por semana, alternando o tipo de post. Aqui sugiro alguns exemplos de postagem:

Conversão - com informações de produtos/serviços para gerar venda ou cadastro de clientes;

Dicas/Motivacionais - dicas com assuntos relacionados ao segmento da empresa, ou a alguma filosofia/ideia que vocês defendem ou acreditam;

Questionamentos - Questionários e discussões nas redes sociais podem ser interessantes para aumentar o engajamento do usuário com a sua empresa, desde que essas discussões não se transformem em brigas e agressões verbais entre os usuários. Aproveitar o canal para realizar pesquisas com seus seguidores e estreitar laços com sua clientela.

Usar hashtags no Instagram para tornar suas fotos mais populares. **Hashtag** é um termo associado a assuntos ou discussões que se deseja indexar em redes sociais, inserindo o símbolo da cerquilha (#) antes da palavra, frase ou expressão. As postagens com **hashtags** na legenda tem maior alcance e quantidade de likes. Exemplos: #cromoterapia #pazdeespírito

1. Não repita as mesmas **hashtags** em todas as suas fotos. Alterne para poder avaliar o alcance de cada uma delas;
2. Utilize de 5 a 15 **hashtags** em suas publicações.
3. Utilize **hashtags** relacionadas ao seu nicho e ao seu conteúdo. Na dúvida, pesquise o que o seu concorrente coloca nas postagens.

Avaliar o desempenho da sua conta e do seu conteúdo no Instagram clicando em "Insights".

Outras postagens interessantes são a gravação de depoimentos curtos sobre o trabalho realizado e atendimentos feitos, além de depoimento de clientes.

Prioridade 3:

Outras sugestões:

Opções grátis:

- Usar apps específicos para posts: Canva, Posters,
- Até para o stories: story lab, instories

- Além do Facebook e Instagram, há também o google meu negócio, por exemplo, se eu quero um baguete para comer, eu irei ao google para pesquisar quais lanchonetes vendem na minha região: "baguete em rs Viamão"

- Criar um e-mail e pix profissional, preferencialmente pix com o CPF dela, para os clientes checarem nas redes sociais o nome parecido com o nome do dono do pix, e o e-mail com endereço da empresa.
- Criar um blog para postar textos sobre seu trabalho voluntário

<https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=pt>

Na criação de anúncio, tem-se 4 opções:

- Promover um post;
- Criar uma campanha de anúncio no gerenciador de anúncio;

- Criar uma campanha de anúncio com post do próprio Facebook;
- Stories;

O mais importante é criar uma comunicação com o cliente, então quando for criar o Facebook, Instagram e Google meu negócio, ela terá que ser transparente nas informações:

- Horários: 19 as 22 horas
- Com duas opções de contato, sendo que precisa deixar claro o horário que podem ligar
- Que tipo de serviço é
- Na aba do Facebook, ela pode cadastrar cada serviço/produto que ela vende
- Sempre colocar imagens de cada serviço, pois nessa hora, o cliente é captado

Prioridade 4:

Usar um App para agendamento de clientes:

- Tua agenda, para profissionais;
- Agenda profissional online;

Onde ele pode marcar horário.

Uso de whatsappbusiness: https://drive.google.com/file/d/10bZK6-ITVrynHJG5STW_mmDcQQS7dbwk/view

ATENÇÃO: outras demandas de apoio poderão ser solicitadas através do processo de abertura das mesmas da mesma forma como foi feita a abertura desta demanda.